

Prevalência de sintomas depressivos entre pessoas idosas em situação de rua

Ana Carolina Scurato Testa¹, Cloe de Oliveira Massa¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608514>

RESUMO:

Introdução: No Brasil, a população idosa em situação de rua vem crescendo, um fenômeno alarmante que acompanha o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a depressão. Este estudo foca em identificar a prevalência de sintomas depressivos nesse grupo na maior cidade do Brasil. **Objetivos:** identificar a prevalência de sintomas depressivos entre os idosos em situação de rua em São Paulo. **Métodos:** Esse é um estudo descritivo e transversal com idosos em situação de rua. Utilizou-se o Patient Health Questionnaire PHQ-9 (PHQ-9) para avaliar os sintomas depressivos, adotando-se um ponto de corte ≥ 10 para indicar a presença de sintomas depressivos significativos. **Resultados:** A média de idade foi de 58,45 anos (DP=5,89), a maioria era do sexo masculino (79,0), era separada ou viúva (55,6%), com doenças crônicas (55,6%). O consumo de álcool e drogas ilícitas foi reportado por 51,2% e 14% dos participantes, respectivamente, com uma frequência mínima de uma vez por semana. Cerca de, 42% (n=69) apresentaram um escore PHQ-9 ≥ 10 , indicando uma prevalência de sintomas depressivos. **Conclusão:** Os resultados apontam para uma prevalência de sintomas depressivos significativamente alta entre os idosos em situação de rua em São Paulo, sendo de 3 a 4 vezes maior quando comparada à população idosa geral brasileira. Esta pesquisa destaca a urgência de intervenções focadas neste grupo vulnerável.

Palavras-chave: População em situação de rua; Sintomas depressivos; Idosos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP